

Buletinul Comisiei Catalogare-Indexare

Supliment semestrial al *Buletinului ABRM*

Nr 1/2 2015

**Asociația
Bibliotecarilor din
Republica Moldova
(ABRM)**

Tel.(022) 29 57 46
Fax 29 58 60

Echipa redacțională

Valentina Chitoroagă
redactor responsabil

Natalia Goian
Efimia Macrinici
Silvia Hăbășescu

În acest număr:

- pagina 2 -

**Modificări structurale
privind
Indicii Auxiliarii comuni**

Stimați Colegi!

Secțiunea de profil "Catalogare- Indexare" a Asociației Bibliotecarilor din RM vă aduce la cunoștință dorința de a promova transparența în ceea ce privește activitățile și deciziile sale. În consecință "Buletinul Comisiei "Catalogare-Indexare", distribuit gratuit tuturor bibliotecilor mari din republică, va încerca să prezinte mai elocvent schimbările din domeniul catalogării și clasificării resurselor bibliografice.

Pentru o mai bună comunicare cu toți catalogatorii, vă invităm sa vă exprimați opiniile, să ne indicați subiectele pe care sa le abordăm în numerele viitoare ale "Buletinului Secțiunii de profil Comisiei "Catalogare-Indexare".

Vă mulțumim și așteptăm răspunsurile dumneavoastră!

Informații de contact:

Valentina Chitoroagă, vicepreședinte Comisia "Catalogare și Indexare", director general Camera Națională a Cărții
Tel: 29-57-46
E-mail: valentina.chitoroaga@gmail.com
URL: www.bookchamber.md

Reflecțiile unui indexator sau un apel pentru consolidarea colaborării profesionale

Silvia HABAȘESCU

Șef Secție „Bibliografie”, Biblioteca Științifică a ASEM

Pe durata activității mele profesionale am luat parte la clasificarea fondului de bibliotecă conform clasificării bibliotecar-bibliografice, apoi am participat la reclasificarea fondului conform tabelor CZU, astfel înțelegând perfect ce efort se depune la clasificarea publicațiilor. Apoi am asistat studenții de la facultatea Jurnalism și Științele ale Comunicării în timpul practicii, la clasificarea publicațiilor, și cunosc foarte bine că nu este deloc ușor să însușești acest proces. Spun toate acestea pentru că astăzi, în pofida eforturilor depuse la clasificarea publicațiilor, asistăm la o diminuare a interesului față de CZU, în special în efectuarea căutărilor. Se va reduce oare utilizarea CZU doar pentru aranjarea sistematic-alfabetică a colecțiilor?

De regulă, renunțarea la un instrument are loc atunci când dispare nevoia pentru care acesta a fost creat sau apar instrumente cu performanțe mai bune (fie că oferă rezultate mai bune, fie că presupun un efort mai mic, pentru rezultate similare). Dar reieșind din propria ex-

periență de căutare în bazele de date așa putea spune că rezultatele diferitelor metode de căutare nu se suprapun perfect, ba chiar, fiind uneori sensibil diferite, ele se află mai degrabă într-un raport de complementaritate, iar compararea lor devine, în acest caz, relativă.

Deși sunt dificil de apreciat avantajele sau dezavantajele unui instrument de lucru în sine, cu atât mai mult cu cât performanțele lui depind în totalitate de mâna care îl utilizează, există, totuși, câteva caracteristici ale CZU care consider că se constituie în avantaje evidente.

- căutările trunchiate după indicii CZU dezvoltă arbori bine structurați, compleți, lucru greu de obținut cu celelalte metode de căutare;
- un indice de clasificare înglobează în sine toate sinonimele care există pentru termenul cărui îi este atașat, cu toate variațiile regionale, cu toate echivalentele, în toate limbile lumii;
- limbajul cifrelor este un limbaj universal, fără a cunoaște limba, un bibliotecar poate extrage bibliografiile pe domenii din orice colecție;
- grație tabelor de indici auxiliari comuni și speciali atașate tabelii principale, un indice CZU atribuit unei lucrări poate da mult mai multe informații decât cele privitoare strict la conținut, cum ar fi, de exemplu forma și prezentarea fizică a documentului, date referitoare la ediție, nivelul de adresabilitate, forma de structurare a materialului (culegere de

teste, manual, dicționar, surse istorice etc.).

- un argument de ordin practic în favoarea CZU este și faptul că pe el se bazează, în momentul de față, aranjarea sistematic-alfabetică a colecțiilor.

Avantajele clasificării sunt considerabile pentru regăsirea informației și schimbul internațional de informații, dar există câteva aspecte ce se constituie în posibile dezavantaje: sau îmbogățit și diversificat mult căile de căutare și regăsire, făcând ca unele din ele să fie mai accesibile, chiar dacă nu sunt neapărat mai performante, chiar dacă indicele CZU este vizibil în înregistrarea bibliografică, el nu este „tradus” în limbaj natural, adică nu se explicitează, deci utilizatorul n-are cum să-l înțeleagă, căutările după CZU impun necesitatea unei specializări pentru bibliotecar și asistență pentru utilizator (inclusiv acceptarea ei de către acesta), în teorie, CZU este independentă de limbă, practic e dependentă de engleză, iar una din problemele ce îngrijorează mult specialiștii din domeniu este că nu avem o versiune românească solidă a CZU cu modificările intervenite pe parcurs.

Până la începutul anilor '90 al secolului trecut exista un decalaj considerabil între apariția noilor domenii de cunoaștere și crearea indicilor CZU aferenți, iar modificările relativ frecvente și de mare amploare la care au fost supuse tabelele CZU în ultimele decenii erau lent și anevoios puse în practică. Dar, începând cu anul 1993, Consorțiul CZU creează Master Reference File (MRF) <http://www.udcc.org/index.php/site/page>

[?view=mrf](http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=mrf), versiunea autorizată a CZU în format citibil pentru calculator. MRF este creat în scopul întreținerii, distribuției și publicării modificărilor intervenite în CZU și conține circa 70000 de clase (dimensiunile ediției medii a CZU). Este o bază de date ușor manevrabilă dar reprezentativă a informațiilor și cunoștințelor. Modificările intervenite sunt accesibile, exacte, prezentabile și regășibile, însă datorită faptului că Republica Moldova nu este membră a Consorțiului CZU, modificările intervenite pe parcurs sunt practic inaccesibile pentru clasificatorii moldoveni. Motivul fiind faptul că Consorțiul CZU distribuie modificările doar pentru membrii consorțiului, doar în limba engleză și doar membrii consorțiului au dreptul exclusiv de a publica CZU în limba sa. Ar putea să-mi reproșeze cineva că modificările intervenite pot fi procurate, dar există deja 16 ediții „Completări și actualizări CZU”, publicate în perioada anilor 1997 – 2012, care n-au fost procurate de către centrele noastre biblioteconomice din considerente financiare (o singură ediție E&C costă în dependență de volum ≈129-200 €). Edițiile „Extensions and Correctionsto the UDC” <http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=eccare> reflectă indicii de clasificare modificate și „Cancellationsto the UDC” http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=major_revisions, care reflectă indicii de clasificare depășiți și excluși din Tabelele de clasificare, sunt publicate de către Consorțiul CZU anual.

Totuși, datorită faptului că România și Federația Rusă sunt țări membre ale

Consoțului CZU, avem șinoi acces la o bază de date care reflectă schimbările intervenite. Acesta este, un abstract al MRF, numit

UDC

Summary<http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=14>. Varianta română a UDC Summary, a fost tradusă de reprezentanții României în Consoțul CZU dr. Victoria Frâncu (editor asociat) și dr. Aida Slavic (editor-șef), împreună cu alți 4 specialiști din domeniu. Responsabili de traducerea în limba rusă sunt reprezentanții Federației Rusă în Consoțul CZU, colaboratorii VINITI Vladimir Beloozerov și Ivan Markov. Este un instrument bun de lucru, dar mai mult pentru bibliotecile cu fonduri mici, deoarece conține doar 2600 de clase, comparativ cu 70000 de clase a MRF.

La noi în țară, despre modificările intervenite în CZU putem afla prin intermediul Buletinului Comisiei Catalogare-Clasificare a ABRM și din articolele publicate de specialiștii din domeniul clasificării publicațiilor, publicații importante, dar insuficiente pentru bibliotecile specializate.

Bibliotecile specializate continuă să se descurce la acest capitol care și cum poate. Pentru Biblioteca Științifică ASEM o mare îngrijorare constituiau modificările intervenite în clasa 65/651 Management și organizare în industrie, comerț și comunicații (revizuită) E&C 24 (2002). Deoarece bibliotecă deține un număr impunător de publicații din acest domeniu, care trebuiau reclassificate la clasa 005 Management. Prima variantă tradusă a acestei clase a fost în

UDC Summary, publicată în Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare, dar era prea puțin pentru colecția de carte pe care o deține BȘ a ASEM și atunci am găsit o variantă mult mai amplă tradusă de colegii de la Biblioteca „Eugen Tudoran” din Timișoara și plasată pe site-ul bibliotecii <http://bcutcat.wordpress.com/clasificare/>, la care am întocmit un index alfabetic „005 Management. [Index](#) alfabetic”

<https://shabasescu.wordpress.com/2014/02/01/3/>

La începutul anului 2013 Secția Clasificare. Catalogare a BȘ a ASEM a organizat un seminar cu genericul „Schimbările intervenite în CZU și impactul lor asupra organizării sistematice-alfabetice a colecțiilor” în cadrul căruia au fost prezentate 3 comunicări: Silvia Habașescu „Clasificarea Zecimală Universală: prezent și viitor”, Tamara Nistor „Modificări în Clasificarea Zecimală Universală. Tabele Principale” și Galina Cemberji „Modificări structurale privind indicii auxiliari comuni de caracteristici generale”. Participanților la seminar li s-au distribuit Tabelele CZU Clasa 005 Management și Indexul alfabetic (circa 425 termeni, în ordine alfabetică, din domeniul “Management”, în conformitate cu noile modificări). În cadrul acestui seminar au fost determinate etapele reclassificării publicațiilor din domeniul Management.

Pe parcursul lunilor ianuarie-martie au fost reclassificate fișele din cataloagele tradiționale și schimbate cotele CZU din catalogul electronic, iar pe durata lunilor mai-iunie colaboratorii din subdiviziunile deținătoare de fonduri au schimbat cotele de pe publicațiile reclassificate și le-au reamplasat.

Am descris o experiență a unei biblioteci care are posibilități de căutare în Internet, posibilități de a face schimb de experiențe cu colegii din alte biblioteci universitare din țară și de peste hotare, dar aș dori ca noutățile apărute în domeniul biblioteconomic să fie accesibile tuturor specialiștilor din domeniu. Pentru că, în timp ce bibliotecile mari sunt îngrijorate de lipsa de informații ce țin de modificările intervenite în CZU, unele din bibliotecile mici nu dețin nici Tabelele CZU, ediții din 1997-1998. Sperăm că odată cu implementarea proiectului „NOVATECA” va deveni accesibilă, „UDC Summary”, iar dacă această variantă a CZU este insuficientă, există posibilitatea de a accesa varianta în limba rusă a tabelelor CZU. Ediție medie internațională <http://teacode.com/online/udc/index.html>, proiectul de diplomă realizat de absolventa facultății de Informatică a Universității de Stat din Irkutsk, E. Cehova.

Vreau să cred că informațiile din acest articol vor fi de folos colegilor mei bibliotecari și, mai sper, că în viitorul apropiat să îmbunătățim colaborarea profesională internațională în vederea preluării de la colegii din România (membri ai consorțiului CZU) a modificărilor intervenite, iar pe plan intern ar fi benefică consolidarea colaborării profesionale, în scopul însușirii adecvate a modului de utilizare a modificărilor intervenite în CZU. Și, întrucât, suntem în căutarea unui nou soft de bibliotecă, varianta ideală ar fi un soft cu CZU inclus, cu afișarea („tradusa”) a indicilor CZU

deja existenți și cu facilitatea de a organiza sistematic catalogul electronic.

Bibliografie:

1. McIlwaine, I. C. Clasificarea Zecimală Universală : ghid de utilizare / I. C. McIlwaine ; trad. de Victoria Frâncu. – Buc., 2006. – 285 p.
2. Constantinescu, Vali. Avantajele Clasificării Zecimale Universale / Vali Constantinescu // Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. - 2006. - Nr. 2. – P. 25-29.
3. Dovâncă, Corina. Clasificarea Zecimală Universală – metodă modernă de ordonare a informațiilor / Corina Dovâncă // Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. - 2006. - Nr. 2. – P. 9-10.
4. Dragotă, Ioana. Sistemul Clasificării Zecimale Universale poate supraviețui / Ioana Dragotă // Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. - 2006. - Nr. 2. – P. 8-24.
5. Frâncu, Victoria. Clasificarea Zecimală Universală în sisteme moderne de regăsire a informației / Victoria Frâncu // Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. - 2006. - Nr. 2. – P. 4-7.